

**Стандарт
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы
(приложение)**

СТО СМКС-01-022-09

ВИД СПОРТА

**Спортивная
гимнастика**

**Услуги
спортивные.
Общие требования.**

**Москва
2009**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Классификация
5. Общие требования
 - 5.1. Факторы, влияющие на качество и безопасность услуг в спортивной гимнастике
 - 5.2. Требования безопасности
 - 5.3. Требования охраны окружающей среды
 - 5.4. Требования к организациям, предоставляющим услуги в сфере спортивной гимнастики
 - 5.4.1. Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям
 - 5.4.2. Требования к оборудованию, снаряжению и спортивному инвентарю
 - 5.4.3. Требования к персоналу, привлекаемому исполнителем для оказания услуг потребителю
 - 5.4.4. Юридический статус
 - 5.4.5. Документация (методика проведения) на предоставляемые услуги в области спортивной гимнастики
 - 5.4.6. Ответственность
 - 5.4.7. Страхование
6. Методы контроля
7. Правила соревнований по гимнастике
 - 7.1. Упражнения на брусьях
 - 7.2. Опорный прыжок
 - 7.3. Упражнения на коне
 - 7.4. Упражнения на кольцах
 - 7.5. Упражнения на перекладине
 - 7.6. Судейство и оценка
 - 7.7. Некоторые другие правила
 - 7.8. Наказания
 - 7.9. Техника
8. Специальные правила для спортивной гимнастики
 - Статья 1. Принципы программы соревнований
 - Статья 2. Порядок снарядов
 - Статья 3. Произвольные упражнения
 - Статья 4. Олимпийские игры
 - Статья 5. Чемпионат мира
 - Статья 6. Музыкальное сопровождение
9. Технический регламент
 - 9.1. Введение
 - 9.2. Разъяснение терминов и сокращений

Глава 1. Общие правила

Статья 1. Цель и полномочия технического регламента

Статья 1.1. Цель

Статья 1.2. Полномочия

Статья 1.3. Сфера применения

Статья 1.4. Регламенты ФИЖ и правила судейства соревнований

Глава 2. Соревнования и мероприятия ФИЖ

Статья 2.1. Официальные соревнования

Статья 2.2. Выбор места проведения соревнований

Статья 2.3. Расписание соревнований

Глава 3. Соревнования и другие мероприятия, которые проводятся не под руководством ФИЖ

Статья 3.1. Континентальные соревнования

Статья 3.2. Региональные игры

Статья 3.3. Представители ФИЖ и автономия организаторов континентальных и региональных игр

Статья 3.4. Соревнования между национальными федерациями

Статья 3.5. Международные турниры и соревнования

Статья 3.6. Показательные выступления и пропагандистские мероприятия

Глава 4. Организация соревнований

Статья 4.1. Процедура подачи заявок на чемпионаты мира

Статья 4.2. Изменения в именной заявке

Статья 4.3. Заявки на Мировые игры

1.1 Статья 4.4. Процедура проведения жеребьевки

Статья 4.5. Организатор

Статья 4.6. Присутствие организаторов на заседаниях исполнительного комитета и соответствующих технических комитетов

Статья 4.7. Руководство соревнованиями

Статья 4.8. Основные сотрудники, назначаемые организаторами

Статья 4.9. Рабочий план и общая программа

Статья 4.10. Совмещение должностей

Глава 5. Гимнасты и контроль

Статья 5.1. Право участия в соревнованиях

Статья 5.2. Возраст спортсменов

Статья 5.3. Контроль национальности и возраста

Статья 5.4. Общие замечания относительно поведения

Статья 5.5. Вход в соревновательную зону и выход из нее

Статья 5.6. Медицинское обслуживание

Статья 5.7. Замена гимнастов: сроки

Статья 5.8. Номера гимнастов

Статья 5.9. Допинговый контроль

Статья 5.10. Помощь тренеров

Статья 5.2. Правила допуска

Глава 6. Допинговый контроль

Глава 7. Судьи и судейство соревнований

Статья 7.1. Общие положения

Статья 7.2. Основы судейства: правила судейства и правила для судей

Статья 7.3. Подготовка и внесение изменений в правила судейства

Статья 7.4. Квалификация судей для официальных соревнований ФИЖ

Статья 7.5. Подготовка судей для получения бреве ФИЖ

Статья 7.6. Срок действия бреве

Статья 7.7. Регистрация судей международной категории

Статья 7.8. Организация и ответственность судей на официальных соревнованиях ФИЖ

Статья 7.9. Обязанности президента технического комитета по время соревнований

Статья 7.10. Отбор, назначение судей, процедура жеребьевки

Статья 7.11. Инструктаж судей перед официальными чемпионатами ФИЖ, Олимпийскими играми и Мировыми играми

Статья 7.12. Клятва

Статья 7.13. Требуемые знания и поведение судей

Статья 7.14. Выполнение предписаний по судейству соревнований, проводимых не ФИЖ

Статья 7.15. Расходы судей

Глава 8. Определение результатов

Статья 8.1. Методы подсчета

Статья 8.2. Протоколы

Статья 8.3. Действительность оценки

Статья 8.4. Контроль оценок (протесты)

Статья 8.5. Дисквалификация

Глава 9. Протокольные церемонии

Статья 9.1. Общие положения

Статья 9.2. Особые формальности на официальных соревнованиях ФИЖ

Глава 10. Награды

Статья 10.1. Образцы медалей и дипломов

Статья 10.2. Расписание протокольных церемоний

Статья 10.3. Награждение на чемпионатах мира

Статья 10.4. Форма одежды

Глава 11. Снаряды для соревнований и дополнительные сооружения

Статья 11.1. Требования к соревновательным снарядам

Статья 11.2. Изменение снарядов для соревнований

Статья 11.3. Контроль снарядов во время соревнований

Статья 11.4. Реклама на снарядах

Статья 11.5. Дополнительные сооружения

Статья 11.6. Предоставление дополнительного оборудования во время инструктажа судей

Статья 11.7. Контроль предметов в художественной гимнастике

Глава 12. Финансовые предписания

Статья 12.1. Официальные соревнования ФИЖ

- Статья 12.2. Присутствие представителей организаторов на заседаниях технических комитетов
- Статья 12.3. Расходы по выработке рабочего плана и посещению места проведения мероприятия
- Статья 12.4. Отчисления в ФИЖ
- Статья 12.5. Континентальные соревнования
- Статья 12.6. Соревнования между национальными федерациями
- Статья 12.7. Международные турниры и личные соревнования
- Статья 12.8. Показательные выступления
- Статья 12.9. Допинговый контроль
- Статья 12.10. Страхование
- Глава 13. Заключение
- 10. Регламент молодежных олимпийских игр
 - Введение
 - 10.1. Участие
 - 2. Регламент церемонии награждения
 - Статья 1. Общие положения
 - Статья 2. Ответственность ФИЖ
 - Статья 3. Награды, кубки, подарки и т.д.
 - Статья 4. Персонал для протокольной церемонии.
 - Статья 5. Подиум для протокольной церемонии
 - Статья 6. Национальные флаги
 - Статья 7. Национальные гимны и музыкальное сопровождение
 - Статья 8. Освещение
 - Статья 9. Текст информатора
 - Статья 10. Проведение церемонии награждения
- 12. Регламент проведения турниров кубка мира по спортивной гимнастике
 - 12.1. Права и преимущества соревнований Кубка мира ФИЖ
 - 12.2. Обязательства и критерии утверждения
 - 12.3. Победители ежегодного Кубка мира
- 13. Регламент контроля за рекламой Международной федерации гимнастики
 - Преамбула
 - 13.1. Общая часть
 - 13.2. Реклама на месте соревнования
 - 13.3. Реклама на одежде и снаряжении
 - 13.4. Реклама на снарядах
- 14. Правила для судей ФИЖ
 - 14.1. Общие положения
 - 14.2. Категории
 - 14.3. Брeve и судейская книжка
 - 14.4. Официальные курсы судей ФИЖ
 - 14.5. Разное
 - 14.6. Поощрения, санкции и протесты судей на официальных соревнованиях ФИЖ под юрисдикцией соответствующего технического комитета

15. Правила составления рангового списка кубка мира ФИЖ
 - 15.1. Общие положения
 - 15.2. Спортивная гимнастика
 - 15.3. Художественная гимнастика
 - 15.4. Батут
 - 15.5. Аэробика
 - 15.6. Акробатика
16. Регламент по аккредитации ФИЖ
 - 16.1. Введение и определение
 - 16.2. Транспорт
 - 16.3. Категории зон
 - 16.4. Лица и функции
 - 16.5. Процедуры и обязательства Оргкомитета
 - 16.6. Состав делегаций
 - 16.7. Право допуска
17. Положение о всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике
 - 17.1. Введение
 - 17.2. Цели и задачи
 - 17.3. Права на проведение соревнований
 - 17.4. Календарь соревнований
 - 17.5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
 - 17.6. Страхование участников
18. Этический кодекс ФИЖ
Преамбула
 - А. Уважение и человеческое достоинство
 - Б. Неприкосновенность
 - В. Финансовые ресурсы
 - Г. Связи и конфиденциальность
 - Д. Принуждение
19. Дисциплинарный кодекс ФИЖ
 - Глава I. Общие положения
 - Статья 1. Цели и дисциплинарные правила
 - Статья 2. Определение используемых терминов
 - Статья 3. Дисциплинарные органы ФИЖ
 - Статья 4. Область применения Кодекса
 - Глава II. Нарушения и санкции
 - Статья 5. Нарушения
 - Статья 6. Ответственность
 - Статья 7. Доказательство нарушений
 - Статья 8. Сроки
 - Статья 9. Прекращение судебного процесса
 - Статья 10. Санкции
 - Статья 11. Конфискации
 - Глава III. Дисциплинарное судопроизводство
 - Статья 12. Начало дисциплинарного судопроизводства

- Статья 13. Стороны
- Статья 14. Представительство и извещение
- Статья 15. Расчет сроков
- Статья 16. Язык судопроизводства
- Статья 17. Ознакомление с материалами дела
- Статья 18. Отзыв
- Статья 19. Общие процедурные и административные правила
- Статья 20. Предварительные меры
- Статья 21. Протокол
- Статья 22. Судебное заседание
- Статья 23. Обсуждение материалов дела дисциплинарным органом
- Статья 24. Гласность
- Статья 25. Судебные издержки
- Глава IV. Дисциплинарные органы
- Статья 26. Общие дисциплинарные правила и сроки
- Статья 27. Делопроизводство в Дисциплинарной Комиссии
- Статья 28. Делопроизводство в Президентской Комиссии
- Статья 29. Апелляционные иски, рассматриваемые Апелляционным трибуналом ФИЖ
- Статья 30. Судопроизводство в Апелляционном Трибунале ФИЖ
- Статья 31. Арбитражный Спортивный Суд
- Глава V. Применение санкций
- Статья 32. Общие положения
- Статья 33. Исполнение
- Статья 34. Применение санкций
- Глава VI. Дополнительные и окончательные положения
- Статья 35. Вступление в силу
- Статья 36. Временные положения
- Статья 37. Законность текста
- Приложение А Библиография
- Приложение В Литература

УСЛУГИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к качеству физкультурно-оздоровительных услуг в сфере спортивной гимнастики, оказываемых организациями и физическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. Обязательные требования к качеству услуг в сфере спортивной гимнастики, обеспечивающие защиту прав потребителей, изложены в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Данный стандарт базируется и соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Конституции Российской Федерации

Гражданского Кодекса Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая (в редакции от 8 ноября 2008 г.)

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 1 декабря 2007 г.)

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона города Москвы от 26 июня 1996 г. № 20 «О физической культуре и спорте» (в редакции от 3 октября 2001 г.)

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» от 18 марта 2003 г. № 80-ст

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей» от 18 марта 2003 г. № 81-ст

ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» от 12 марта 1996 г. № 164

ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» от 30 декабря 2004 г. № 152-ст

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» от 30 декабря 2004 г. № 154-ст

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» от 27 декабря 2007 г. № 565-ст

Документа «Положение о спортивных судьях». Приложение к приказу Росспорта от "07" ноября 2006 г. № 740.

Документа «Правила судейства соревнований по спортивной гимнастике (мужчины)» Международной федерации гимнастики. Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2006 г.

Документа «Правила соревнований – женская спортивная гимнастика» Международной федерации гимнастики. Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2007 г.

Документа «Правила для судей Международной федерации гимнастики». Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2005 г.

Документа «Дисциплинарный кодекс Международной федерации гимнастики». Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2007 г.

Документа «Этический кодекс Международной федерации гимнастики». Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2007 г.

Документа «Положение о всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на 2008 год (код 016000162Я)» Федерации спортивной гимнастики России. Утвержден Федерацией спортивной гимнастики России, 2007 г.

Документа «Технический регламент Международной федерации гимнастики, секция 1». Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2008 г.

Документа «Технический регламент Международной федерации гимнастики, секция 2». Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2008 г.

Документа «Положение о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)». Приложение № 2 к Приказу Руководителя федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму № 273 от 28.09.2004 г.

Всероссийского реестра видов спорта

Единой всероссийской спортивной классификации 2006-2010 гг.

Единого календарного плана всероссийских физкультурных мероприятий, всероссийских и международных спортивных мероприятий

Общероссийского классификатора услуг населению ОК 004-93

Стандарта Москомспорта «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»

СанПиН 2.4.4.125-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

СанПиН 42-128-4690

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей

МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данный раздел предусматривает перечень терминов и определений в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТом Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», «Положением о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)», «Правилами проведения соревнований по спортивной гимнастике», «Положением о судьях по спортивной гимнастике»:

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Библиография:

- [1] Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями)
- [2] Закон Российской Федерации от 7 февраля 1999 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [3] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последующими изменениями и дополнениями)
- [4] ППБ-0-148-87 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений
- [5] СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей
- [6] СНиП 2-07-85 Физкультурно-спортивные сооружения
- [7] СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве
- [8] ВСН 46-86 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
- [9] ВСН 2-85 Нормы проектирования планировки и застройки Москвы. Подраздел: Физкультурные и спортивные сооружения
- [10] СНиП 2-64-80 Строительство и проектирование. Детские дошкольные учреждения. Раздел: Спортивные и физкультурные залы, помещения, спортивные и игровые площадки
- [2] СНиП 2-65-73 Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Раздел: Физкультурно-спортивные залы, бассейны, спортивные и игровые площадки
- [12] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Раздел: «Здания и сооружения физкультурные и спортивные»
- [13] СНиП 2.09.04-95 Административные и бытовые здания. Раздел: «Физкультурно-спортивные здания и сооружения»
- [14] МГСН 1.01.99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. Раздел физкультурно-спортивные сооружения
- [15] ВСН 1-73 Нормы электрического освещения спортивных сооружений
- [16] Закон об охране окружающей среды № 2060-1 от 19 декабря 1991 г. «Комплексное планирование охраны окружающей среды». Обзорная информация. Вып.1. ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, М., 1979 г.
- [17] Правила судейства соревнований по спортивной гимнастике (мужчины). Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2006 г.
- [18] Правила соревнований – женская спортивная гимнастика. Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2007 г.
- [19] Правила для судей Международной федерации гимнастики». Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2005 г.

- [20] Дисциплинарный кодекс Международной федерации гимнастики. Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2007 г.
- [21] Этический кодекс Международной федерации гимнастики. Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2007 г.
- [22] Положение о всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на 2008 год (код 016000162Я). Утвержден Федерацией спортивной гимнастики России, 2007 г.
- [23] Регламент молодежных Олимпийских игр. Утвержден Международным Олимпийским комитетом 16 мая 2008 г.
- [24] Регламент проведения турниров кубка мира по спортивной гимнастике 2009 г. Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2008 г.
- [25] Регламент церемонии награждения. Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2007 г.
- [26] Регламент контроля за рекламой Международной федерации гимнастики. Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2004 г.
- [27] Технический регламент Международной федерации гимнастики, секция 1. Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2008 г.
- [28] Технический регламент Международной федерации гимнастики, секция 2. Утвержден Международной федерацией гимнастики, 2008 г.
- [29] Устав Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России», 2006 г.
- [30] Приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 5 февраля 1993 г. № 10 «О действии нормативных документов»
- [31] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения
- [32] Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89
- [33] МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
- [34] Распоряжение Правительства Москвы от 18 ноября 2008 г. № 2706-РП "Об итогах смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы в 2006/2007 учебном году и проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы". Документ опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2008.
- [35] Международный стандарт Emergency First Response (EFR): курс оказания первой помощи в экстренной ситуации
- [36] Handley A.J., Koster R., Monsieurs K., Perkins G.D., Davies S., Bossaert L. Combined chest compression and rescue breathing (CPR). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators, 2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Литература:

- [37] Указания по оказанию помощи в экстренной ситуации (Комитет ILCOR и его указания 2000 г.)
- [38] Программа курса первой медицинской помощи учебно-методического центра "Московской Службы спасения"
- [39] Разработка состава аптечек, упаковок и наборов первой помощи. Основные принципы и подходы // Менеджер здравоохранения. 2008. № 8.
- [40] Жиленкова В.П. Становление и развитие физической культуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата // Теория и практика физической культуры. 1998. № 1.
- [41] Методические основы и российская практика страхования спортивных команд // Организация продаж страховых продуктов. 2007. № 6.
- [42] Заболонкова О. Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ // Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. № 2.